

PEDAGOGLARNING DARS JARAYONIDA PEDAGOGIK DASTURIY VOSITALARDAN FOYDALANILISHI

Jabborova Sayyora

Andijon davlat pedagogika instituti

Ijtimoiy fanlar o'qituvchisi

Abdullayev Muhammad Ali

MIG'MAHT yo'nalishi 301-guruh talabasi

Annotatsiya: Bu maqolada pedagogik dasturiy vositalarni ta'lim jarayoniga masalalari tadbiri yoritilgan. Asosiy e'tibor pedagogik dasturiy vositalarning maqsad, vazifa va turlari, E-learning texnologiyalari elektron ta'lim resurslarini batafsil bayoniga qaratilgan. Bo'lajak kasb ta'limi (informatika va axborot texnologiyalari) o'qituvchilarini pedagogik faoliyatida pedagogik dasturiy vositalarni o'rgatishning aniq va ravshan qilib zamonaviy yondashuvlari ifoda etilgan. Bu bilan kelajakda o'qituvchilarda zamonaviy ta'lim jarayonida ishlashlariga keng imkoniyat beradi

Аннотация: В этой статье рассматриваются педагогические программные инструменты для образовательного процесса. вопросы применения. Основное внимание уделяется педагогическим программным средствам цели, задачи и виды электронных образовательных ресурсов технологии электронного обучения детализации. Будущее профессиональное образование (информатика и информация педагогических технологий) педагогическое программное обеспечение в педагогической деятельности учителей четко и ясно выражены современные подходы к обучению средствам. Это дает будущим учителям широкие возможности для работы в современном образовательном процессе

Annotatsiya: This article will introduce pedagogical software tools to the educational process issues covered. The main focus is on pedagogical software tools purpose, task and types, e-learning technologies provide e-learning resources focused on a detailed description. Future professional education (Informatics and information technologies) pedagogical software in the pedagogical activity of teachers modern approaches to teaching tools are expressed, making them clear and clear. With this, it gives future teachers a wide opportunity to work in the process of modern education

Kalit so'zlar: Pedagogika, pedagogik mahorat, axborot texnologiyalar, pedagogik dasturiy vositalar, electron darsliklar, E-LEARNING, virtual borliq.

Введение: педагогика, педагогическое мастерство, информационные технологии, педагогические программные средства, электронные учебники, электронное обучение, виртуальное существо.

Introduction: pedagogy, pedagogical skills, Information Technology, pedagogical software tools, electron textbooks, e-learning, virtual borliq.

KIRISH

Kun sayin hayotimizning har bir sohasiga axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) joriy etilib, kasbiy faoliyatimiz samaradorligini oshib bormoqda. Bugungi kundalik hayotimizni nafaqat televizor, radio, balki mobiltelefonlari, kompyuter, planshet kabi zamonaviy qurilmalarsiz o'tkaza olmay qoldik, ulardan foydalanib, turmushimiz mazmunini boyitamiz, ish va ta'lim olishdagi vazifalarimizni yengillashtirib kelmoqda. Hozirgi davrda barcha boshqa sohalar qatorida ta'lim tizimida ham turli fanlarni o'qitishda AKT imkoniyatlarini joriy etish dolzarb masaladir. AKT nafaqat talabalarda bilim va malakalarini shakllantirishga, balki ularning shaxsiy xususiyatlarini rivojlantirish, bilishga oid qiziqishlarini oshirishga ham xizmat qilmoqda. Keyingi davrlarda ko'plab psixologik va ilg'or pedagogik sohalarda chop etilayotgan maqolalarda, AKT talabalarlarning bilimi, ijodiy tafakkurini rivojlantirishi haqidagi fikrlar ta'kidlanayotganining har birimiz bilib bormoqdamiz. AKT imkoniyatlaridan foydalanish ta'lim jarayonida beriladigan axborotlar doirasini boyitish va talabalar tomonidan qiziqish bilan o'zlashtirilishini osonlashtirmoqda. Ta'lim jarayoniga AKTning joriy etilishi bilan zamonaviy axborot muhitiga xos bo'lgan ta'limga yangicha yondashuv shakllana boshlanayotganini guvohi bo'lmoqdamiz. YUNESKO1 AKT-bu ta'limning ochiqligi va haqqoniyligini ta'minlashga, o'qitish va o'qitish sifatini oshirishga va o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishiga katta hissa qo'shishi mumkin, deb hisoblaydi. Bundan tashqari, tegishli siyosat, texnologiyalar va imkoniyatlarga ega bo'lgan holda, AKT ta'limni boshqarish, yetakchilik va ma'muriyatni yaxshilashga o'z yordam beradi. YUNESKO ta'limda AKTdan foydalanish yo'llariga har tomonlama yondashadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ta'lim sohasidagi kirish, qo'shilish, tenglik va sifat masalalarini hal qiladigan aloqa va axborotlashtirish, ta'lim va tabiiy fanlar sohalarining birgalikdagi faoliyatiga katta e'tibor berilmoqda. YUNESKO ning ta'limda AKT dan foydalanish dasturlariga quyidagilar hisoblanadi: - ta'limda mobil o'qitish texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha salohiyatni oshirish; - o'qituvchilarga AKTdan kasbiy faoliyatining barcha jabhalarida foydalanish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni, "O'qituvchilar uchun AKT vakolat doirasi" kabi vositalardan foydalangan holda o'rgatish; - ochiq litsenziyalar orqali qayta foydalanish uchun mavjud bo'lgan ko'p tilli ta'lim resurslari va dasturiy ta'minotini yaratish va foydalanishni rag'batlantirish (ochiq ta'lim resurslari - OER; bepul manbali dasturiy ta'minot - BOOOOIK); - ta'limda AKTdan foydalanish bo'yicha statistik ma'lumotlarni yig'ish va ko'rsatkichlarni ishlab chiqish. Pedagogik ta'lim jarayonlarini zamonaviy axborot texnologiyalari asosida samarali tashkil etish masofaviy o'quv kurslarini va elektron adabiyotlarni yaratuvchi jamoaga pedagoglar, kompyuter dasturchilar, tegishli mutaxassislarning birlashuvini, pedagoglar o'rtasida vazifalarning taqsimlanishini, ta'lim jarayonini tashkil qilishni takomillashtirish va pedagogic faoliyatning samaradorligini monitoring etishni taqozo etadi. Pedagogik dasturiy vositalar (PDV) – kompyuter texnologiyalari yordamida o'quv jarayonini qisman yoki to'liq avtomatlashtirish uchun mo'ljallangan didaktik vosita hisoblanadi.

Ular ta'lim jarayonini samaradorligini oshirishning istiqbolli shakllaridan biri hisoblanib, zamonaviy texnologiyalarning o'qitish vositasi sifatida ishlatiladi. Pedagogik dasturiy vositalar tarkibiga: o'quv fani bo'yicha aniq didaktik maqsadlarga erishishga yo'naltirilgan dasturiy mahsulot (dasturlar majmuasi), texnik va metodik ta'minot, qo'shimcha va yordamchi vositalar kiradi. Pedagogik dasturiy vositalarni quyidagilarga ajratish mumkin: - o'rgatuvchi dasturlar – talabalarning bilim darajasi va qiziqishlaridan kelib chiqib yangi bilimlarni o'zlashtirishga yo'naltiradi; - test dasturlari – egallangan bilim, malaka va ko'nikmalarni tekshirish yoki baholash maqsadlarida qo'llaniladi; - mashq qildirgichlar - avval o'zlashtirilgan o'quv materialini takrorlash va mustahkamlashga xizmat qiladi;

Dasturiy ta'minotning «amaliy dasturlar paketi (ADP)», «uskunaviy pedagogik vosita (UPV)», «o'quv pedagogik dasturi (O'PD)», «avtomatlashtirilgan o'qitish tizimi (AO'T)», «o'qitishning yangi axborot texnologiyasi (O'YaAT)» kabi atamalar bilan qayd etish, bir ob'ektga turlicha nom berish tadqiqotchilarning o'zaro fikr almashinuviga salbiy ta'sir ko'rsatilgani ko'rsatmoqda. Biz bundan keyin ta'lim jarayonida qo'llanadigan dastur vositalarini «pedagogic dasturiy vositalar (PDV)» atamasi bilan qayd etib beramiz. Zero, mashg'ulot jarayoni yaxlit bir tizim bo'lib, u ham ma'lumotlarni bayon qilish, ham namoyish qilish, ham mashq qildirish, ham nazorat qilish jarayonlarini o'z ichiga qamrab oladi. Shu bois mashg'ulot jarayonida foydalanish mumkin bo'lgan dastur vositalarining barcha turlarini yaxlit bir tizim sifatida qarab umumiy nom bilan PDV deb aytish maqsadga muvofiq hisobalanadi. Pedagogik dasturiy ta'minotni rivojlantirishni baholash, birinchi navbatda, pedagogik dasturiy ta'minotning asosiy tushunchalarini, tasnifi va turlarini o'rganish kerak. "Pedagogik dasturiy ta'minot" konsepsiyasi boshqacha talqin etiladi, ammo ko'pchilik olimlarning fikrlari o'xshashdir. Misol uchun, Kuxtin D.V "Pedagogik dasturiy ta'minot ta'lim tizimini o'rganish jarayonida foydalanish uchun mo'ljallangan alohida dastur va dasturiy paket hisoblanadi" deb ta'riflaydi. 2 N.N.Gorlushkina "Pedagogik dasturiy ta'minot kompyuter va telekommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish asosida o'quv jarayonini texnologik qo'llab-quvvatlash" ekanligini ta'kidlaydi⁷. PDVlar o'z ma'lumot omboriga, shuningdek, modellashtiruvchi, boshqaruvchi, o'rgatuvchi, nazorat qiluvchi sifatlariga ega bo'lib, ta'limning ko'rgazmaliligini ta'minlaydi, ta'lim sub'ektlari faoliyatini tezkor tahlil etish, nazorat qilishga mo'ljallanadi. Hozirga qadar yaratilgan PDVlarning qator xususiyatlarini ajratib ko'rsatish mumkin. Dastlabki PDVlar algoritmik tillarni o'rganishga mo'ljallangan bo'lib, ular bilimlarni formallashtirishda ishlatilgan. Keyinchalik PDVlarni yaratishga matematik mantiq nuqtai nazaridan yondashilgan. Ularda dasturlashtirilgan ta'lim prinsiplariga rioya qilib, o'quv materialini mantiqan bog'liq qismlarga ajratish, talabalar o'zlashtirishini individuallashtirish, talabalar o'zlashtirishini tezkor baholash kabi talablar hisobga olingan. Hozir ta'limda

⁷Положение о реализации электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в СФУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://about.sfu-kras.ru/docs/9739/pdf/384920>

kompyuterdan foydalanish texnologiyasi ancha taraqqiy qildi. Endi yaratilayotgan PDVlar kompyuterning multimedia imkoniyatlaridan to'liq foydalangan holda ta'lim sifatini yaxshilash va samaradorligini oshirishga yo'nalgan, zamonaviy ta'lim jarayoni mohiyatini o'zida kompleks gavdalantiradigan dastur vositasi bo'lmog'i lozim. Yuqori sifatli PDVlar talabalarda ijodkorlikni tarbiyalash, axborotlarni qabul qilish, ularga ishlov berish, talabalar o'zlashtirishini muntazam nazorat qilish, ta'limning turli shakllarda olib borilishiga o'zgartishlar, qo'shimchalar kiritish, ta'lim natijasini uzluksiz tekshirib turish, talabalar faoliyatini tashhiz qilish va kelgusi mashg'ulotlarni tashkil qilish bo'yicha tegishli tavsiyalarni ishlab chiqish, u yoki bu axborotning talabalar faoliyatida optimal takrorlash chegaralarini belgilash imkoniyatlarini oshiradi. Pedagogik dasturiy vositalar an'anaviy o'quv nashrlariga qo'yilgan didaktik talablarga javob berishi kerak. Biz quyida pedagogik dasturiy vositalarning didaktik imkoniyatlari haqida fikr yuritamiz: 1. Ta'limda ilmiylik, fan-texnika va texnologiyalar so'nggi yutuqlarining hisobga olinishi pedagogik dasturiy vositalar mazmunining chuqurligi va ishonchliligini ta'minlaydi. O'quv materiallarini pedagogik dasturiy vositalar yordamida o'zlashtirish jarayoni o'qitishning zamonaviy usullari asosida amalga oshiriladi. Masalan tajriba, taqqoslash, kuzatish, abstraktlash, umumlashtirish, yaxlitlashtirish, o'xshashlik, tahlil va sintez, modellashtirish metodi, shu bilan birga matematik modellashtirish va tizimli tahlil metodlari. 2. O'qitishning erishuvchanlik talablari pedagogik dasturiy vositalar orqali amalga oshiriladi va ta'lim oluvchilarning yoshi hamda individual xususiyatlariga xos o'quv materialini o'rganishning murakkablik va chuqurlik darajasini aniqlash zaruratini bildiradi. O'quv materialini haddan ziyod murakkablashtirish va ortiqcha yuklash mumkin emas, aks holda ta'lim oluvchi bu materialni egallashga ojizlik qiladi. 3. O'qitishning muammoliligini ta'minlanadi. Agar ta'lim oluvchi muammoli topshiriqlar va mashqlarni bajarishga harakat qilsa, uning fikrlash faolligi ortadi. Ushbu didaktik talabning pedagogik dasturiy vositalar yordamida bajarilish darajasi, an'anaviy darsliklar va qo'llanmalardan ko'ra, sezilarli ravishda yuqori bo'ladi. 4. Pedagogik dasturiy vositalar asosida o'qitishning ko'rgazmaliligini ta'minlash – ta'lim oluvchilar tomonidan o'rganilayotgan ob'ektlar, ularning maketlari yoki modellarini sezgili qabul qilish va shaxsan kuzatishini hisobga olish zaruratini bildiradi. 5. O'qitishning ongliligi, ta'lim oluvchining mustaqilligi va faolligini ta'minlash talablari – o'quv faoliyatining yakuniy maqsad va vazifalariga erishishda o'quv axborotini jalb qilish bo'yicha ta'lim oluvchilarning mustaqil ishlashlari uchun pedagogik dasturiy vositalar bilan ta'minlashni ko'zda tutadi. Bunda ta'lim oluvchi uchun o'quv faoliyati yo'naltirilgan maqsad va mazmunni anglatadi. Fanlar bo'yicha pedagogik dasturiy vositalar tizimli faoliyatli yondashuv asosida ishlab chiqilishi kerak. 6. Pedagogik dasturiy vositalardan foydalanishda o'qitishning tizimliliigi va ketma-ketligi – o'rganiladigan fan sohasidan bilim va ko'nikmalarning ta'lim

oluvchilar tomonidan tizimli o'zlashtirilishini anglatadi. Bilim, ko'nikma va malaka – ta'lim tizimida mantiqiy tartibda shakllanishi va amalda qo'llanilishi zarur⁸. Buning uchun quyidagilarni amalga oshirish zarurligi aniqlandi: - o'quv materialini tizimlashtirilgan tartibda tavsiya qilish; - o'quv materiallari yuzasidan shakllanadigan bilim va ko'nikmalarning rivojlanib borishiga erishish; - o'rganilayotgan o'quv materialining fanlararo bog'liqligini ta'minlash; - o'quv materialini va ta'lim beruvchi ta'sirlarining uzatilish ketmaketligini chuqur o'ylab ko'rish;- bilim berish jarayonini mantiqiy ketma-ketlik asosida qurish; -pedagogik dasturiy vositalar tavsiya qilgan axborotlarni o'qitishning mazmuni va uslubi, ta'lim oluvchining shaxsiy qobiliyatiga bog'liq holda tanlanishi kerak, masalan, mazmunli o'yin holatlarini yaratish, amaliy tavsifdagi topshiriqlar va eksperimentlarni, haqiqiy jarayonlar va ob'ektlar modellarini tavsiya qilish yo'li bilan amaliy faoliyatga bog'lashni ta'minlash lozim⁹.

7. Pedagogik dasturiy vositalardan foydalanishda bilimlarni mustahkam o'zlashtirish – talabalarning o'quv materialini mustahkam o'zlashtirishlari uchun, ularning chuqur fikrlash, xotirada saqlash kabi qobiliyatlarini rivojlantirishda katta ahamiyatga ega.

XULOSA Bundan 30 yil oldin kompyuterli ta'lim, ta'limni kompyuterlashtirish, maktab ta'limida kompyuterdan foydalanish haqida tasavvurga ham ega emas edik desak mubolag'a bo'lmaydi. Endi davr o'zgardi. Ulkan, qimmatbaho va foydalanish murakkab bo'lgan EHMLar endi ko'zimizga ma'lumotlarni qayta ishlash uchun ishonchli, qulay va oson bo'lgan vositaga o'xshab ko'rinmoqda. Uning ta'lim sohasida ham keng qo'llanilayotganligining guvohi bo'layapmiz. Kompyuterlarni ta'limda qo'llash usullari oydinlashib, ularni ta'lim jarayonida qo'llash usullari, vositalari, prinsiplarini asoslashga urinishlar hosil bo'lmoqda. Kompyuterli ta'lim boshqa pedagogik qarashlarni inkor qilmaydi. Kompyuterning katta imkoniyatlari borligini unutmashlik darkor. Agar ilmiy asoslangan PDVlarni tayyorlash yo'llari atroflicha tadqiq qilinsa, ta'lim sub'ektlari kompyuter bilan muloqot qilish madaniyatini to'liq o'rganilsa, yoshlarning ta'lim-tarbiyasida ulkan yutuqlarga erishiladi deb hisoblash bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. SH.Pozilova “Pedagogik dasturlar vositalari” o'quv qo'llanma.
2. Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. - Тошкент: Ўзбекистон, 2017.
3. Ўзбекистон Республикаси Биринчи Президентининг “Олий таълим муассасаларининг раҳбар ва педагог кадрларини қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 12.06.2012 йилдаги №4732 фармони.

⁸ М. Арипов, А. Хайдаров. «Informatika asoslari». — Toshkent. «O'qituvchi» 2002-yil. 429 b

⁹ Ўзбекистон Республикаси Биринчи Президентининг “Олий таълим муассасаларининг раҳбар ва педагог кадрларини қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида ” 12.06.2012 йилдаги №4732 фармони.

4. «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi». O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 1997-yil. 11–12-son, 295-modda
5. M. Aripov, A. Xaydarov. «Informatika asoslari»— Toshkent. «O‘qituvchi» 2002-yil. 429 b
6. Dilshodbek o‘g‘li, I. D. (2023). O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TA’LIM TIZIMIDA XALQARO BAHOLASH DASTURLARI, METODLARI VA TEXNOLOGIYALARINI JORIY QILISHNING HUQUQIY ASOSLARI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 21(7), 102-110.
7. Dilshodbek o‘g‘li, I. D., & Gulnora, R. (2023). O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA XOTIN-QIZLARNI TAZYIQ VA ZO‘RAVONLIKDAN HIMOYA QILISHNING HUQUQIY ASOSLARI. World scientific research journal, 15(1), 202-207.
8. Jabborova, S., Daminjonova, S., Ismoilova, G., & Mamatqodirova, M. (2024). AXBOROTNING INSON HAYOTIGA TA’SIRI. Ilm-fan va ta’lim, (6 (21)).
9. Jabborova, S., Mirzadavlatova, U., & Kozimova, G. (2024). TA’LIM VA TARBIYA JARAYONIDA AXBOROTNING O‘RNI VA AHAMIYATI. Ilm-fan va ta’lim, (6 (21)).
10. Jabborova, S., Olimjanova, H., & Shodmonova, S. (2024). INTERNETDAN SAMARALI FOYDALANISH-DAVR TALABI. Ilm-fan va ta’lim, (6 (21)).